

Ingliz tilini o‘qitishda foydalaniladigan yangi pedagogik texnologiyalar xususida

Isayeva Mashhura Murotaliyevna

Toshkent amaliy fanlar universiteti

Tillar kafedrası o‘qituvchisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada ingliz tilini o‘qitishda foydalaniladigan bir nechta ijodiy usullar haqida ma‘lumot berilgan. Mustaqil muloqot qilishni o‘rganishda muhim usullar yoritilgan.*

Kalit so‘zlar: Ijodkorlik, Ro‘l o‘yinlari, pop-madaniyat, nishonlash, rag‘batlantrish, reflektiv fikrlash, noyob g‘oyalar.

Ma‘lumki, chet tili darslariga qo‘yilgan eng muhim talablardan biri talabalarni mustaqil fikrlashga o‘rgatishdir. Bugungi kunda ingliz tilini o‘rganishga bo‘lgan talab kun sayin ortib bormoqda. Bu esa ingliz tilini o‘qitishda turli pedagogik texnologiyalardan foydalanib dars mashg‘ulotlarini olib borishni taqazo etmoqda.

Hozirgi kunda aksaryat pedagoglar asosiy bilimlarni o‘rgatishadi, o‘quv dasturidagi talablarni bajarib, asosan, test yechishga o‘rgatishadi (kerak bo‘lganda) va keyin esa hamma narsani ijodiy qobiliyat bilan yakunlashga harakat qilishadi. Afsuski, bu usul albatta, ijodiy ta‘lim emas.

Agar siz haqiqatan ham talabalarni ijodkorlikka o‘rgatmoqchi bo‘lsangiz, bu maqsadlarigizni bir qismi bo‘lishi kerak. Albatta, bu shunchaki ko‘zgzama uchun emas, aniq natijaga yo‘naltirilgan bo‘lishi kerak.

Ijodkorlikni maqsadning bir qismiga aylantirish uchun bu yerda yil davomida o'z sinfingizda foydalanishingiz mumkin bo'lgan oltita asosiy usul mavjud.

Biz quyida ingliz tilini o'rgatishda eng muhim bo'lgan 6 ta ijodiy usulni sanab o'tamiz:

1. O'yin orqali o'rgating

Siz uch oyoqli poygada qatnashganmisiz, unda bir oyog'ingiz sherigingizdan biriga bog'langan va siz marraga noqulay yugurasiz? Tasavvur qiling-a, tanangizda bunday cheklovlar mavjud bo'lganda raqsga tushishga harakat qiling.

Kun tartibimizga va uning natijalariga e'tibor qaratganimizda, darsda o'ynashga vaqtimiz yo'q.

O'yin qiziqarli va bepul. Bu talabalarga ingliz tilini past baholi, qiziqarli muhitda o'rganish imkonini beradi. Bu til bilan ijobiy assotsiatsiyalarni yaratadi va noyob g'oyalar yoki yangi savollar yuzaga kelishi uchun joy beradi.

Ammo tuzilmagan o'yin vaqti ham tezda xaosga aylanishi mumkin. Dars vaqtini behuda sarflash xavfisiz qanday qilib o'yinni ESL sinfiga kiritishingiz mumkin? Sinfda mazmunli, ta'lim beruvchi o'yin uchun ba'zi fikrlar:

O'yinlar o'quvchilarni o'yinga undashning ajoyib usuli hisoblanadi. U erda ESL sinfi uchun juda ko'p ajoyib o'yinlar mavjud. Va agar siz qidirayotgan narsangizni aniq topa olmasangiz, o'zingizni yarating yoki mavjud bo'lganini o'zgartiring.

- Rol o'yinlari o'quvchilaringiz o'rtasida o'yinni rag'batlantirishning yana bir usuli hisoblanadi, ayniqsa ular kiyinishni o'z ichiga olgan bo'lsa. Talabalar dialogda rol o'ynaganda, ular boshqa odam bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladilar va bu ularning shaxsiyatlarining turli tomonlarini aniqlashga imkon beradi. Bu talabalarni ingliz tilida tabiiy ravishda gapirishga undashning qiziqarli va past bosimli usuli.

Siz, ayniqsa, "o‘yin vaqti" ga qiziqmaydigan, lekin ingliz tilida erkin dam olish va shug'ullanish imkoniyatini xohlaydigan katta yoshdagi talabalar bilan rolli o‘yinlar haqida o‘ylashingiz mumkin.

2. Talabalarning qiziqishlarini darslaringizga kiriting

Agar qiziquvchanlik kuchli turtki bo‘lmasa, bizda "qiziqish mushukni o‘ldirdi" iborasi bo‘lmaydi. Agar bizda biron bir mavzu yoki mahoratga qiziqish bo‘lsa - o‘rganayotgan narsamiz bilan individual aloqamiz bo‘lsa - biz ko‘proq o‘rganishga intilamiz.

Sizning talabalariniz qiziq. Ularning o‘ziga xos qiziqishlari bor. Ular narsalarni bilishni xohlashadi. Buni rag'batlantiring.

Bir vaqtlar men dinovavrlarning barcha ma'lum turlarini nomlay oladigan talabani bilardim. U dinovavrlarni yaxshi ko‘rardi va o‘z qiziqishi uni ular haqida bilish kerak bo‘lgan hamma narsani o‘rganishga undadi.

Talabalarni nima qiziqtirishi, nima haqida savollar berishlari va bo‘sh vaqtlarida nima qilishlarini qayd etish orqali allaqachon mavjud bo‘lgan qiziqishdan foydalaning. Talabalardan nimani o‘rganishni xohlashlarini so‘rang va ularning g'oyalarini jiddiy qabul qiling.

Keyin o‘quvchilarning qiziqishlaridan o‘quv rejangizda nimani qamrab olishingiz kerakligini o‘rgatish uchun ramka sifatida foydalaning. Yo‘riqnomangizni ularning manfaatlariga asoslaganingizda, ular shug'ullanadi va rag'batlantiriladi va ularning ishtiyoqi ularni boshqa yo‘l bilan bormaydigan joylarga olib boradi.

Quyida sakrash nuqtasi sifatida foydalanishingiz mumkin bo‘lgan ba'zi misollar keltirilgan:

- Talabalardan hozirgi voqealar va pop-madaniyat, jumladan, yaqinda bo‘lib o‘tgan futbol o‘yinidan tortib, o‘tgan haftadagi "Omon qolgan" epizodigacha bo‘lgan

barcha narsalarni umumlashtirishni so‘rash orqali o‘tgan zamoni o‘rgatishingiz mumkin.

- O‘quvchilar bo‘sh vaqtlarida o‘qishni yaxshi ko‘radigan jurnal yoki shu mavzudagi lug‘atni o‘rgating.
- Talabalarga so‘nggi film yoki tele ko‘rsatuvda sevimli mashhur odam ro‘lini o‘ynash orqali nutq qobiliyatlari ustida ishlashga ruxsat bering.

Lekin u erda to‘xtamang. Ular uchun namunali qiziqish. Ularga o‘qish, tadqiqot yoki kundalik hayotingizda buni qanday qilishingizni ko‘rsatib, ularga savol berish va bilim olishga intilishlari uchun zarur vositalarni bering.

3. Talabalarning yutuqlarini nishonlash

Nishonlash - bu o‘quvchilaringizning muvaffaqiyatlarini qo‘llab-quvvatlashning ajoyib usuli va siz tez-tez nishonlash uchun joy ajratishingiz kerak. Ingliz tilini (yoki har qanday tilni) o‘rganish jarayonida nima qilayotganingizni emas, balki bilmagan narsalaringizni ko‘rish oson. Yutuqlarni nishonlaganingizda, siz talabalarga ular taraqqiyotga erishayotganliklarini va ravonlik sari intilishlarini ko‘rishga yordam berasiz. Bundan tashqari, ularning muvaffaqiyatlarini ta’kidlaganingizda, ular keyingi maqsadga erishish uchun ko‘proq rag‘batlangan hisoblanasiz. Rag‘batlantrish ko‘pincha bayramlar va aynan bir kunlar uchun ajratiladi va bu bayramlar ajoyib, lekin bu vaqtda to‘xtamang.

- Siz har bir o‘quvchiningizning ishini o‘z ichiga olgan sinf kitoblarini yaratishingiz va kitobni sinfingizning barcha a’zolari zavqlanishi uchun ko‘rgazmaga qo‘yishingiz mumkin. Siz varaqlarni laminatlashingiz va ularni

bog'lashingiz yoki o'quvchilar ishini plastik yenglarga solib, ularni uch halqali bog'lovchiga yig'ish orqali kitobingizni qilishingiz mumkin.

- Bu manba matni haqida batafsil Qo'shimcha axborot olish uchun matnini kiriting
- Fikr-mulohaza

Shuningdek, siz talabalarga o'z yutuqlarini nishonlash imkoniyatini berishingiz mumkin. Talabalar ingliz tilidagi muvaffaqiyatlarini baham ko'rishlari mumkin bo'lgan muntazam "ochiq mikrofon" vaqtini rejalashtirishni tashkil qiling.

Agar siz ingliz tilida so'zlashuvchi mamlakatda talabalarga dars berayotgan bo'lsangiz, bu ular uchun ingliz tilida suhbatdan so'ng ishga joylashish bo'ladimi yoki yo'l-yo'riqni to'g'ri so'rashmi, ular faxrlanadigan daqiqalarni qayd etishlari uchun ajoyib imkoniyatdir.

Talabalarigizning yutuqlarini nishonlash orqali ular o'zlarini qadrli, qo'llab-quvvatlanayotganini his qilishadi va kelajakda ingliz tilida o'zlarini fikrlarini erkinroq ifoda etishadi.

4. Sinfda tajriba o'tkazish

Ular faqat fan darslari uchun emas! Sinfdagi qiziqarli tajribalar talabalarni ingliz tilida gapirish va fikrlashga undashning hayajonli va ijodiy usuli bo'lishi mumkin.

Talabalarga bashorat qilishlariga va ularning bashoratlari to'g'ri yoki yo'qligini tekshirishga imkon bering. Talabalar gipoteza qo'yadigan ilmiy usuldan foydalanishni rag'batlantiring, so'ngra xulosaga kelishdan oldin bu farazlarni sinab ko'rish uchun tajribalar tuzing. Siz talabalardan o'zlarining farazlari va natijalarini ingliz tilida yozishlarini so'rashingiz mumkin, so'ngra ular dars oxirida og'zaki ravishda taqdim etilishlari mumkin.

Siz ularga nafaqat hayotiy ingliz tilini o‘rgatasiz, balki ularga qimmatli tadqiqot va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini ham o‘rgatgan bo‘lasiz. Ingliz tilidan akademik maqsadlarda foydalanishni davom ettirishni rejalashtirgan talabalarinizdan har biri sizga alohida rahmat aytadi. Horijiy tilni o‘rganishda sinfingizga kiritishingiz mumkin bo‘lgan tajribalar uchun ba'zi fikrlar:

“Tuxum tomchisi” loyihasi oson va arzon eksperiment bo‘lib, unda o‘quvchilar bashorat qilishlari va natijalarni sinab ko‘rishlari mumkin, shuningdek, bu unchalik ham qiziqarli bo‘lmasligi mumkin ammo ular o‘z fikrlarini bera olishadi.

- Ko‘z o‘ngingizda sehr qiladigan ushbu uchta tajriba bilan sinfga ozgina ijobiy va ilhom keltira olasiz.

5. Reflektiv fikrlashni rag'batlantirish

Ijodiy o‘qitish yangi faoliyat bilan cheklanmaydi. Ijodiy ta'lim, shuningdek, yangi fikrlash usullarini, noyob g'oyalarni va o‘quvchilar tomonidan boshqariladigan ta'limni rag'batlantirishga qaratilgan.

Buni amalga oshirishning eng yaxshi usullaridan biri bu, aks ettiruvchi fikrlashni rag'batlantirish yoki atrofdagi dunyo va o‘tmishdagi voqealarni ko‘rib chiqish va tahlil qilishdir. Ingliz tilini o‘rganuvchilar uchun bu xatolardan saboq olish va ravonlik yo‘lida qanday maqsadlar, amaliyot odatlari va til vositalari yordam berishini hal qilish qobiliyatini anglatadi.

Oddiy, ammo samarali faoliyat bilan sinfingizga ingliz tilida reflektiv fikrlashni joriy qilishingiz mumkin. Sizga kerak bo‘lgan yagona narsa - o‘quv dasturingizdan yaqinda saboq yoki loyihani tanlash va o‘quvchilardan uchta yaxshi o‘tgan va yaxshilashni xohlaydigan narsalarni sanab o‘tishlarini so‘rang.

Talabalar buni guruhlarda yoki yakka tartibda bajarishlari mumkin.

Misol uchun, agar siz yaqinda kitob hisobotini topshirgan bo'lsangiz, o'quvchilardan o'z hisobotlarini yig'ishda ularga yoqqan uchta narsani va jarayonni yaxshilash mumkin bo'lgan bir narsani sanab o'tishlarini so'rashingiz mumkin.

Shunday qilib, talabalar ingliz tili bilan shug'ullanadilar, shuningdek, o'zlarining til bilimlari, kuchli va zaif tomonlarini hisobga oladilar, bu ingliz tilini yaxshi bilish uchun harakat va yo'nalishni qidirayotgan har bir kishi uchun juda muhimdir.

6. Talabalar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash

Oxir oqibat, ingliz tilini o'rgatish aslida lug'at ro'yxati va grammatika mashqlari haqida emas. Bu talabalarni ingliz tilida samarali muloqot qilishga undashdir. Ijodiy ta'lim uslublaringiz haqiqiy ta'sir ko'rsatishini istasangiz, ushbu maqsadga erishish muhimdir.

Talabalarigiz o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash buni amalga oshirishning eng oson va foydali usullaridan biridir. Guruhda ishlash va hamkorlikda o'rganish uchun dars rejalarida vaqt ajratishga ishonch hosil qilib, qo'llab-quvvatlovchi sinf muhitini yaratishga yordam berishingiz mumkin.

Talabalarni turli sinfdoshlar bilan bog'lang, ularga doimo umumiy maqsad qo'ying. Ular o'z maqsadlariga intilib, keyin ularga erishganda, ular o'zaro tushunish va daldani rivojlantiradilar va bir-birlarini qo'llab-quvvatlaydilar.

Bu talabalar uchun ingliz tilidagi ko'nikmalarini ijodkorlikni rag'batlantiradigan qulay muhitda qo'llashlari uchun xavfsiz joy yaratadi

Bundan tashqari, madaniyat har doim ingliz tilini o'rganuvchilarda omil ekanligini unutmang. Madaniyatning ko'p qismi ongsiz bo'lganligi sababli, turli millatlar va guruhlardan bo'lgan talabalar nima uchunligini tushunmasdan ham nizolarga kirishishlari oson bo'ladi.

Shuning uchun o'z sinfingizni o'quvchilar o'zlarini ingliz tilida ifodalashda tavakkal qilishlari uchun xavfsiz joyga aylantirish juda muhim va buni ingliz tilini o'rganuvchi talabalari orasida xilma-xillik va tushunishni targ'ib qilish orqali amalga oshirishingiz mumkin. Madaniyat tabu emas, balki muhokama qilinishi mumkin bo'lgan narsa bo'lsa, talabalar to'qnashuvlar madaniy tafovutlar tufayli bo'lishi mumkinligini bilishlari mumkin.

Ingliz tilini ijodiy o'rgatish an'anaviy ta'lim usullariga ijodiy loyihalarni kiritishdan ko'ra ancha qiyinroq, ammo bu usul samariliroq ekanini ko'rishimiz mumkin. Talabalarimiz o'zlari uchun o'ylab, o'z fikrlarini ifoda eta olsalar, bir-birlarini qo'llab-quvvatlasa va o'z g'oyalarini o'rganib, baholay olsalar, ular ingliz tilida ishonchli o'rganuvchilar, ma'ruzachilar va fikrlovchilarga aylanadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bekmuratova U.B. Address on "The use of innovative technologies in teaching English". Tashkent - 2012 Otaboeva, MR The use of modern innovative technologies in foreign language teaching and its operation /
2. M. R. Otaboeva. - Text: neposredstvennyy, elektronnyy // Young uchenyy. - 2017. - № 4.2 (138.2). - S. 36-37. - URL: <https://moluch.ru/archive/138/39058/> (data obrazcheniya: 27.04.2020) H.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

3. Q. Xatamova, M.N.Mirzayeva. "Interactive methods used in english lessons" (methodical manual), Navoi, 2006, 40 pages.

4. M. Kholdorova, N. Fayziyeva, F. Rixsittilayeva. "Use of assistants in foreign language teaching". Tashkent: Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, 2005

5. Internet manbalari.